

POLAND

POLAND

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ НИЗКИМИ ДОЗАМИ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ АКНЕ

Алиев А.Ш.

Аббосхонова Ф.Х.

Каримова М.

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14778044>

В мире вульгарные угри с тяжёлыми клиническими проявлениями являются серьёзной медицинской и социальной проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и статистике (GBD), «вульгарные угри поражают примерно 85% молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет». Изотретиноин не оказывает прямого антимикробного действия, но вызывает уменьшение поверхностных и протоковых *P.acnes* в результате изменения микроокружения из-за снижения выработки кожного сала и уменьшения размеров сальных желез (Олисова О.Ю., 2020).

Цель исследования: Оценка эффективности терапии низкими дозами изотретиноина в зависимости пациентов со средним тяжелым течением акне.

Материал и методы: под наблюдением находились 70 пациентов со среднетяжелой формой акне, из них 46 мужчин в возрасте от 24 до 33 лет, 16 женщин в возрасте от 17 до 36 лет. Продолжительность заболевания у всех больных составляла от 1 до 15 лет. Объективно при поступлении наблюдались полиморфные высыпания, представленные комедонами, папулами, пустулами, единичными индуративными и рубцовыми очагами. Оценка степени тяжести пациентам проводили при помощи шкалы ДИА. Длительность терапии всех больных составила 6 месяцев. Больные первой группы получали изотретиноин по 10 мг в сутки на протяжении 4 недель, далее по убывающей схеме: 10 мг/сут. 5 дней в неделю – 4 недели, 10 мг/сут. 3 дня в неделю – 4 недели. Для ухода за кожей лица использовался увлажняющий крем.

Результаты: Клинически через месяц после начатой терапии в первой группе у большинства больных отсутствовали свежие высыпания, у двух больных появились одиночные поверхностные пустулезные высыпания. Имеющиеся высыпания продолжали регрессировать. Помимо этого у всех больных, принимавших изотретиноин, отмечалось улучшение эмоционального состояния, появился положительный настрой на выздоровление и удовлетворение от получаемого лечения. В процессе

наблюдения папуло-пустулезные высыпания регрессировали, уменьшалась их инфильтрация, отмечалось значительное уменьшение салоотделения и комедонообразования, свежих высыпаний не было. Индекс ДИА снизился с 6-9 до 1-3, как у мужчин, так у женщин. После проведенной терапии в течение двух месяцев не зарегистрировано ни одного случая рецидива. Через 5 месяцев: ремиссия наступила у 24 (57,1%) больных (отсутствие свежих высыпаний, регресс имевшихся), улучшение - у 18 (42,9%) больных (единичные поверхностные высыпания).

Выводы: терапия низкими дозами системного изотретиноина пациентов со средним течением акне хорошо переносится и оказывает позитивное влияние на клиническое течение акне, обеспечивает стойкую ремиссию заболевания.

Литература:

1. Абрагамович Л.Е. Состояние гастродуоденальной и гепатобилиарной систем у больных розацеа, аллерго- и системными дерматозами / Л.Е. Абрагамович, А.У. Лаврик. - Львов, 1990. - Р. 61-62.
2. Адашкевич В.П. Акне вульгарные и розовые / В.П. Адашкевич. - Н. Новгород : НГМА, 2005. - 160 с.
3. Адашкевич В.П. Акне и розацеа / В.П. Адашкевич. - М.: Ольга, 2000. -132 с.
4. Адашкевич В.П. Диагностические индексы в дерматологии / В.П. Адашкевич. - М. : Медицинская книга, 2004. - С. 118-120.
5. Азнабаев М.Т. Демодекоз глаз / М.Т. Азнабаев, В.Б. Мальханов, Е.И. Гумерова // Клиническая офтальмология. - 2003. - Т. 4, № 1. - С. 7-10.
6. Акилов О.Е. Клиническая оценка взаимосвязи нарушения, иммунной системы и особенности HLA-гистiotипа у больных демодекозом кожи : автореф. дис. ... канд. мед. наук / О.Е. Акилов. - М., 2002. - 22 с.
7. Алексеев О.В. Физиология кровеносной системы кожи / О.В. Алексеев // Кожа (строение, функция, общая патология и терапия) / под ред. А.М. Чернуха, Е.П. Фролова. - М.: Медицина, 1982. - С. 156-163.
8. Алексеев Ю.В. Роль фотодинамических повреждений кожи в патогенезе розацеа и современные пути его коррекции : дис. ... канд. мед. наук / Ю.В. Алексеев. - М., 1996. - 115 с.
9. Аруин Л.И. Хронический гастрит / Л.И. Аруин, П.Я. Григорьев, В.А. Исаков // Тезисы междунар. конф. (Амстердам). - 1997. - С. 362.